

VIRTUAL MULOQOTDA "LISONIY SHAXS"NI SHAKLLANTIRUVCHI OMILLAR

DSc Dilfuza Nurmanova
Andijon davlat universiteti professori,
PhD Barchinoy Isroilova
Andijon davlat
pedagogika instituti o'qituvchisi

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15628434>

Annotatsiya. Ushbu maqolada internet muhitining xarakterli xususiyatlari, unda bevosita lisoniy shaxs va uning tildan foydalanish imkoniyatlari, lisoniy shaxsni shakllantiruvchi lingvistik va ekstralingvistik omillar haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: nutq ontogenezi, internet, virtuallik, lisoniy shaxs fenomeni, lingvistik omillar, ekstralingvistik omillar.

Абстрактный. В данной статье говорится о характерных особенностях интернет-среды, языковой личности и ее возможностях использования языка, языковых и экстралингвистических факторах, формирующих языковую личность.

Ключевые слова: онтогенез речи, Интернет, виртуальность, феномен языковой личности, лингвистические факторы, экстралингвистические факторы.

Abstract. This article discusses the characteristic features of the Internet environment, the linguistic personality and its opportunities for using language, and the linguistic and extralinguistic factors that shape the linguistic personality.

Keywords: speech ontogenesis, Internet, virtuality, linguistic personality phenomenon, linguistic factors, extralinguistic factors.

XIX asrning birinchi yarmida V.Gumboldt tomonidan zamonaviy antropologik tilshunoslikka asos solindi. U bir necha bor, til – bu shunday organki, inson u yordamida o'z fikrini ifodalaydi deb ta'kidlagan. U til millat ruhini ifodalashini va shakllantirishini, olam haqidagi milliy tasavvurni ko'rsatishini ta'kidlaydi. V.Gumboldt tillarni qiyoslashga alohida e'tibor berish zarurligini aytadi: "ularning farqi – bu nafaqat tovush va belgilarda, balki dunyoqarashda hamdir. Bunda, barcha til tadqiqotlarining yakuniy maqsadi va mazmuni yotadi".

Inson nutqi shakllanish, til o'zlashtirilish jarayoni nutq ontogenezi deb nomlanadi. Mazkur jarayon ikki asosiy bosqichda yuz beradi:

- a) verballashuv gacha bo'lgan davr;
- b) verballashuv davri.

Verballashuv gacha bo'lgan davrda inson o'zini o'rab turgan olam obrazlarini 5 ta sezgi: ko'rish, eshitish, sezish, ta'm bilish, hid bilish orqali o'zlashtiradi, natijada amaliy bilim to'planadi, ushbu amaliy bilimlar, tabiatdagi denotatlar inson ongida ramzlar shaklida muhrlanib boradi va signifikatga, nazariy bilimga aylanadi. Bu jarayonda ushbu davrda atrofdagi muloqot tilida denotat hamda signifikatni ifodalash uchun zarur bo'lgan so'z shakllari jadal o'zlashtiriladi.

Verballashuv davrida esa, mazkur o'zlashtirilgan unsurlar faol nutqqa ko'chadi va ular vositasida muloqot jarayoni, axborot almashinuvi yuzaga keladi. Yuqorida ta'kidlaganidek, insonlardagi bunday axborot almashinuvi ham fonetik, ham semantik qobiqqa ega bo'ladi. Demak, insonlarning o'zaro axborot almashinuvi kognitsiya, ya'ni tafakkur natijasida ongda aks etgan ramzlar va ularni semantik jihatdan ifodalovchi lisoniy birliklar vositasida amalga oshiriladi.

Bugungi kunda internet xususiy informatsiya, sotsial, psixologik va lingvistik omil sifatida qabul qilinmoqda. Internet muhitining xarakterli xususiyatlariga virtuallik, interaktivlik, globallik, yaratuvchilik, anonimlik va mozaika daxldor. Bu ochiq kommunikativ makon, ideal muhitdir. Unda bevosita lisoniy shaxs va uning tildan foydalanish imkoniyatlari, o'ziga xos xususiyatlari, ya'ni til – inson yaxlitligi tom ma'nodagi butun bir mohiyat sifatida namoyon bo'ladi. Shuning uchun ham virtual maydondagi muloqot jarayonini shakllantirishda bosh omil sifatida lisoniy

shaxs ishtiroki va uning maqomi asosiy masala sanaladi. O'z navbatida, Y.Odilov "Inson madaniy tajriba, lisoniy bilimlarga ega bo'lib borishi bilan o'z shaxsiyatini shakllantiradi, shaxsiyatlar birlashib esa, millat zehniyatini yuzaga keltiradi. Jamiyat – til – madaniyat tarzidagi muntazam ta'sirlashuvda lisoniy va madaniy malakalarning o'zgarib turishi qanchalik tabiiy bo'lsa, jamiyat a'zolarining o'z lisoniy va madaniy ko'nikmalarini barqaror saqlashga intilish ham shunchalik tabiiy", – deya o'rinli ta'kidlab o'tadi.

Virtual olam va unda kechayotgan muloqot jarayonlari ham alohida belgi xususiyatlarga ega ekanligi jihatidan xarakterlanadi. Alohida bir shakl va qonuniyatlarga ega bo'lib borayotgan mazkur nutqiy faoliyat og'zaki va yozma shakllarning qaysidir ma'nodagi *umumlashmasi*, *yaxlitligi*, *qorishiqqligi* tarzida shakllanganligi jihatidan murakkablik kasb etmoqda. Ayni jarayonda til shaxsining til me'yorlarini bilishi, og'zaki va yozma nutq ko'nikmalariga ega bo'lishi, ularni chalkashtirmaslik hamda o'z o'rnida qo'llay olishi bilan bog'liq jihatlar asosiy muammo sifatida yuzaga chiqmoqda.

Til inson mavjudligining muhim sharti, tilsiz inson faoliyatini tasavvur qilib bo'lmaydi. Inson tildan foydalanish jarayonida uni o'z izmiga solishga harakat qiladi, o'z navbatida, til ham insonning ijtimoiy shakllanishida muhim o'rin tutadi. Bu holat tilshunoslikda tilda inson omili muammosini o'rganish zaruratini yuzaga keltirdi. D.Xudoyberganova "tilni "til shaxsi", boshqacha aytganda, "lisoniy shaxs" omili bilan bog'liqlikda o'rganish antroposentrik tilshunoslikning qayd etilgan yo'nalishlari qatorida lingvopersonologiyaning mustaqil ilmiy paradigma sifatida shakllanishiga olib kelganligini hamda lingvopersonologiyaning mustaqil ilmiy paradigma sifatida shakllanishiga tilshunoslikda lisoniy shaxs muammosini o'rganishga e'tiborning kuchayishi sabab bo'lgan deb hisoblaydi".

Professor A.Nurmonov esa, "tilshunoslik ilmiy paradigmasiga "til shaxsi" kategoriyasining kiritilishi ilgari tilshunoslik nazaridan chetda qolgan, lekin tilshunoslikka yaqin bo'lgan fanlarda keng qo'llanilgan shaxs, ong, tafakkur, faoliyat, xulq, vaziyat singari tushunchalarning o'zlashtirilishiga olib keldi, "so'zlovchi shaxs" tushunchasi bugungi kunda psixolingvistika, etnolingvistika, sotsiolingvistika, ontolingvistika kabi lingvistik yo'nalishlarni tutashtirib turgan birlashtiruvchi tushunchaga aylanganligini e'tirof etadi".

Nutqiy jarayonning yuzaga kelishida til egasi ishtirok etar ekan, individual xususiyatlar lisoniy shaxslarning voqelanishida muhim omil sanaladi. M.Saidxonov "Tilning vazifasi aloqalarlashuv vositasi sifatida quruq axborotni uzatishdan iborat bo'lmasdan, butun kommunikativ akti o'z ichiga oladi. Ya'ni so'zlovchining muloqot maqsadi, uzatilayotgan axborotning sifati va adresat tomonidan qabul qilib olinishi, so'zlovchi va tinglovchi o'rtasidagi o'zaro munosabat, muloqot amalga oshgan holat" ekanligini qayd etadi.

Nutqiy akt turli nutqiy vaziyatlarda amalga oshirilishi mumkin. Nutqiy vaziyatlar esa turlicha bo'lishi mumkin: *salomlashuv*, *xayrlashuv*, *tanishuv*, *uzr so'rash*, *tashakkur bildirish*, *tanqid qilish*, *tabriklov*, *istak-xohish bildirish*, *iltimos* kabi. Mana shu nutqiy vaziyatlarga mos holda so'zlovchi xabar, norozilik, tanbeh, haqorat, qo'rqitish, iltimos, maqto'v, rag'batlantirish, maslahat, nasihat, ishontirish kabi turli nutqiy aktlardan foydalanadi. Mazkur nutqiy aktlarda tilning nominativ funksiyasiga qo'shimcha ravishda ekspressiv vazifasi faollashadi. Demak, "nutqiy akt so'zlovchining ma'lum muhitda, aniq maqsadda tinglovchiga lisoniy murojaatidir". Mazkur holatlar o'z navbatida virtual muloqot jarayonida *lisoniy shaxs* fenomenining shakllanishi hamda namoyon bo'lishida muhim omillar sanaladi.

Lisoniy shaxs – tilga oid bilimlarni egallagan, undan nutq jarayonida foydalana oladigan jamiyat vakili. Inson muloqotga kirishar ekan, shubhasiz, nutqida uning ichki dunyosi, individualligi aks etadi. Lisoniy shaxs yagona, takrorlanmas bo'lib, uning nutqi har doim ham aql-zakovat, ta'lim, axloq va boshqa ta'sir etuvchi omillar bilan bog'liq bo'lavermaydi. Lisoniy shaxsning namoyon bo'lishida uning ijtimoiy maqomi va roli muhim sanaladi. "Lisoniy shaxs bir paytning o'zida bir necha rolda bo'lishi mumkin, ammo u qaysi rolda bo'lsa ham nutqidagi o'ziga xoslik, har qanday rolda ham so'z qo'llashidagi individuallik, o'zgachalik, har bir vaziyatda tilning

ifoda imkoniyatlaridan mohirlik bilan foydalana olishi uning lisoniy shaxs sifatidagi o'ziga xos qirralarini namoyon etadi. Inson muloqotga kirishar ekan, kimgadir murojaat qiladi, muloqotga kirishish uchun kerakli lisoniy birliklarni tanlaydi". Lisoniy shaxsni shakllantiruvchi omillarni shartli ravishda ikki turga ajratish mumkin: *lingvistik va ekstralingvistik*.

Ekstralingvistik omillar ichida *sotsial omillar* muhim ahamiyatga ega bo'lib, bunga lisoniy shaxsning shakllanishida kommunikativ muloqotni amalga oshiruvchi turli jamoalar: oila, maktabdagi tengdoshlar, do'stlar, mahalla, hamkasblar bilan bo'lgan muloqot jarayonlari kiradi.

Lisoniy omillar lisoniy shaxsning muloqot jarayonida til birliklaridan qay tarzda foydalana olishi bilan bog'liq malaka va ko'nikmalarni egallaganlik darajasiga ko'ra belgilaadi. Bu holat o'ta og'riqli masala hisoblanadi. Chunki bugungi kunda lison va uning nutqdagi amali bilan bog'liq lisoniy shaxsning til me'yorlarini bilish darajasi, saviyasi, ona tilini bilish va undan to'g'ri, maqsadga muvofiq holda foydalanish imkoniyati, nutqiy madaniyati bilan bog'liq muammolar uchrab turmoqda va bu muammolarning yechimi tom ma'nodagi lisoniy shaxs fenomeniga bog'liq bo'lib qolaveradi. Professor N.Mahmudov ta'kidlaganidek, borliqda inson mavjud ekan, uning aqlan va ma'nan rivojlanishi to'xtamasligi, til ilmining ham o'z-o'zidan intihosi bo'lmasligi o'zgarimas aksiomaga aylangan hodisa ekanligining isbotidir.

Xulosa sifatida shuni aytish mumkinki, virtual muloqot maydonidagi lisoniy shaxsning maqomi va o'ziga xos qirralarini namoyon etishda asosiy omillar sifatida quyidagilarni ko'rsatib o'tish mumkin:

- 1) virtual muloqot maydoni;
- 2) virtual nutqiy faoliyat (nutqiy akt);
- 3) virtual kommunikativ jarayon (aloqa);
- 4) lisoniy zaxira;
- 5) til me'yorlarini o'zlashtirganlik darajasi;
- 6) intellektual salohiyat (bunda nafaqat lisoniy bilimlarga emas, balki boshqa shaxs xususiyatlari ham inobatga olinadi);
- 7) virtual subyektiv munosabat;
- 8) ijtimoiy mavqe (maqom) va boshq.

Nolisoniy omillar, ya'ni virtual olamdagi turli guruhlar: rasmiy va norasmiy ijtimoiy tarmoq va boshqalar bugungi kunda *lisoniy shaxs* fenomenining shakllanishida muhim o'rin tutadi. Bu murakkab masala bo'lib, alohida tadqiq manbai hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Eminli Böyükxanim İbrahim. İnternet memleri kommunikasiya vasitasi kimi / VII Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu. – Ankara, 2023. – S. 234.
2. Isroilova, B. (2022). TILNING ZARARLANISHI. *Science and innovation*, 1(B8), 990-994.
3. Isroilova, B. (2024). VIRTUAL MULOQOTNING FONETIK XUSUSIYATLARI. *Universal xalqaro ilmiy jurnal*, 1(3), 61-65.
4. Isroilova, B. A. TIL MILLAT TAQDIRINI BELGILOVCHI MUHIM OMIL SIFATIDA. *ILMIY XABARNOMA*, 92.
5. Komilova, X. (2024). Globallashuv sharoitida xotin-qizlarni ilmiy faoliyatini rivojlantirishda STEM yondashuv tatbiqi. *Universal xalqaro ilmiy jurnal*, 1(12), 111-114.
6. Shirinova Y. Axborot almashinuvining psixolingvistik jihatleri / Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti. – Andijon, 2023. – B. 45.
7. Гумбольдт В. О различии строения человеческих языков и его влиянии на духовное развитие человечества [1830-1835] // Избранные труды по языкознанию. – М.: Прогресс, 1984. – С. 37-298.

8. Қозоқова Н. Нутқий вазият ва нутқий акт муносабати / Нутқ маданияти ва ўзбек тилшунослигининг долзарб муаммолари. – Андижон, 2017. – Б.32.
9. Маҳмудов Н. Антропоцентрик тилшунослик: тушунча ва терминлар. Жамоавий монография. – Тошкент: Тубо, 2022. – Б.4.
10. Нурмонов А. Лингвистик таълимотнинг янги босқичи. Танланган асарлар. III жилдлик. 3 жилд. – Тошкент: Akadernashr, 2012. – Б.93.
11. Одилов Ё. Тилнинг жамият ва маданият билан таъсирлашуви // Ўзбек тили ва адабиёти. – Тошкент, 2023. – №2. – Б.35.
12. Саидхонов М. Ишораларнинг вербаллашуви ва матний хусусиятлари. Монография. – Тошкент: Тамаддун, 2022. – Б.24.
13. Сафаров Ш. Прагмалингвистика. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2008. – Б.79.
14. Умурзоқова М. Лисоний шахснинг шаклланишида социал омилларнинг ўрни хусусида / VII. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu ISBN:978- 625-00-8481-6. – Ankara, 2023. – S.459.
15. Худойберганава Д. Тил. Тафаккур. Маданият. – Тошкент: Нодирабегим, 2020. – Б.72-73.